

DOI: 10.5281/zenodo.17970526

RESISTÊNCIA MÚLTIPLA EM *Stenotrophomonas maltophilia*: IMPACTO CLÍNICO E RESPOSTA AO CEFIDEROCOL

Damaris Zimolong Araújo¹; Letícia Magalhães de Oliveira¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Katherine Souza Guimarães¹; Hanstter Hallison Alves Rezende²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: *Stenotrophomonas maltophilia* é uma bactéria oportunista multirresistente (MDR), trata-se de um bacilo gram-negativo não fermentador, associado à infecções hospitalares em pacientes imunocomprometidos, especialmente respiratórias e relacionadas a dispositivos invasivos. Seu papel clínico resulta de mecanismos intrínsecos de resistência antimicrobiana (RAM), como sistemas RND de bombas de efluxo e produção das β -lactamases L1 e L2, que conferem resistência natural à maioria dos β -lactâmicos, carbapenêmicos e aminoglicosídeos, dificultando o tratamento. Nesse contexto, o desenvolvimento de novos agentes, como o cefiderocol (FDC), surge como alternativa promissora contra cepas MDR de *S. maltophilia*.

OBJETIVOS: Revisar os principais mecanismos de resistência antimicrobiana de *S. maltophilia* e analisar o papel do cefiderocol (FDC) como agente terapêutico emergente para cepas MDR. **MATERIAL E MÉTODOS:** A pesquisa foi realizada na base PubMed entre 2020 e 2025. Dos 16 artigos inicialmente identificados, nove foram selecionados conforme critérios de inclusão: publicações em português ou inglês, de acesso gratuito e pertinentes ao tema. Excluíram-se artigos pagos e com mais de dez anos. Descritores utilizados: “*Stenotrophomonas maltophilia*”, “Mecanismo” e “Resistência”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A RAM está associada a cooperação das β -lactamases L1 (metalo- β -lactamase) e L2 (serina- β -lactamase) que amplia a tolerância aos β -lactâmicos, e a superexpressão das bombas de efluxo RND (SmeABC, SmeDEF, SmeVWX, SmeYZ, SmeOP, SmeJK e SmeGH), que formam complexos tripartites e expulsam diversas classes de antibióticos, estorvando o tratamento da infecção. O FDC é uma cefalosporina siderofórica, utilizando o sistema de captação de ferro para penetrar na bactéria e resistir à hidrólise pelas β -lactamases, devido à sua estrutura catecólica. Estudos clínicos de três casos graves por *S. maltophilia* relataram recuperação completa em dois pacientes e um óbito, possivelmente relacionado à doença de base. Apesar dos resultados favoráveis, há a escassez de estudos clínicos robustos que corroborem sua eficácia. **CONCLUSÃO:** Portanto, o FDC é uma alternativa promissora no tratamento de infecções por *S. maltophilia*, pois consegue superar mecanismos de resistência e apresenta bom desempenho clínico.

Descritores: *Stenotrophomonas maltophilia*; Resistência microbiana; Infecções relacionadas a assistência à saúde.